

T.C.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

**İSTANBUL İLİNDE TEDAVİ AMAÇLI VETERİNER
KLİNİKLERİNE GETİRİLEN KEDİLERDE KULAK UYUZU
(OTODECTES CYNOTİS) ÜZERİNE ARAŞTIRMA**

Bilal DENİZ

PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI
(VETERİNER PROGRAMI)
YÜKSEK LİSANS TEZİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. Ayşe KARAKUŞ

VAN-2025

T.C.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

**İSTANBUL İLİNDE TEDAVİ AMAÇLI VETERİNER
KLİNİKLERİNE GETİRİLEN KEDİLERDE KULAK UYUZU
(OTODECTES CYNOTIS) ÜZERİNE ARAŞTIRMA**

Bilal DENİZ

PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI

(VETERİNER PROGRAMI)

YÜKSEK LİSANS TEZİ

DANIŞMAN

Doç. Dr. Ayşe KARAKUŞ

VAN-2025

ETİK BEYAN

T.C.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Yüksek Lisans tezi olarak hazırlayıp sunduğum “İstanbul İlinde Tedavi Amaçlı Veteriner Kliniklerine Getirilen Kedilerde Kulak Uyuzu (*Otodectes cynotis*) Üzerine Araştırma” başlıklı tezim; bilimsel ahlak ve değerlere uygun olarak tarafımdan yazılmıştır. Tezimin fikir/hipotezi tümüyle tez danışmanım ve bana aittir. Tezde yer alan deneysel çalışma/araştırma tarafımdan yapılmış olup, tüm cümleler, yorumlar bana aittir. Bu tezdeki bütün bilgiler akademik kurallara ve etik ilkelere uygun olarak hazırlanıp, bu kural ve ilkeler gereği, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçlara atıf yapılmış ve kaynak gösterilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususların doğruluğunu beyan ederim.

Öğrencinin Adı Soyadı: Bilal DENİZ

Tarih:

İmza:

TEŐEKKÜR

Bu tez alıőmasının gerekleőmesinde byk emekleri olan ve bana her zaman yol gsteren, bilgi ve emeėiyle her an yanımda olup destek olan danıőman hocam Do. Dr. Ayőe SONA KARAKUŐ'a, alıőmam boyunca neri ve bilgisiyle beni ynlendiren Do. Dr. Vural DENİZHAN'a, klinik alıőmalarında bana yardımcı olan Veteriner Hekim Oėulcan Z, őkran KAYA, Burak YOLCU, őerife ELİK, Veteriner Saėlık Teknikeri Nur YOLCU'ya, beni teővik edip her an yanımda olan baőta deėerli arkadaőım Marziye AY'a, Dicle İNAN'a, İsmail őALVACI'ya, őeyma SARI'ya beni her zaman destekleyen baőta annem Keske DENİZ ve babam Bubo DENİZ olmak zere tm aileme sonsuz teőekkrlerimi sunarım.

ÖZET

Deniz B, İstanbul İlinde Tedavi Amaçlı Veteriner Kliniklerine Getirilen Kedilerde Kulak Uyuzu (*Otodectes cynotis*) Üzerine Araştırma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van, 2025. Bu çalışma, Eylül 2023-Eylül 2024 tarihleri arasında İstanbul ilinde tedavi amaçlı özel veteriner kliniklerine getirilen kedilerde *Otodectes cynotis* enfestasyonunun görüldüğü kedilerin yaş, cins, ırk gibi düzeylerinin prevalansı belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Toplam 319 kedi muayene edilmiş olup, muayene edilen 83 (%26.01) kedide dış kulak yolu hastalıkları ile enfeste olduğu belirlenmiştir. Kedilerin cinsiyete göre dağılımında 41 (%26.79) erkek, 42 (%25.3) dişi enfeste olarak belirlendi. Cinsiyetler ile sonuçlar (pozitif/negatiflik) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir ($P>0.05$). Irklara göre dağılımında; 72 (%22.57) Tekir, 9 (%2.82) Scottish Fold, 2 (%0.62) British Shorthair olarak tespit edilmiş olup, muayene edilen İran kedisi ve Mavi Rus kedisinde herhangi enfestasyon tespit edilmedi. İstatistik değerlendirmelere göre Tekir ve diğer kedi ırkları arasında sonuçlar bakımından anlamlı bir ilişki bulunmakta olup, Tekir ırkın pozitiflik oranı diğer kedi ırklarından daha yüksek oranda tespit edildi ($P<0.05$). Yapılan çalışmada 277 evcil kedide 59 (%21.29) pozitif bulunurken, 42 sokak kedisinden 24 (%57.14) olarak tespit edilmiştir. Yaşam alanına göre sonuçlar (pozitif/negatiflik) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Sokak kedilerinin pozitiflik oranı evcil kedilerin pozitiflik oranından yüksek oranda tespit edildi. Çalışmamızda muayene edilen kedilerin yaş dağılımında; 0-6 aylık kedilerde 27 (%34.17), 6-12 aylık kedilerde 24 (%26.08), 12 aylıktan büyük kedilerde ise 32 (%21.62) oranında enfestasyon tespit edildi. Yaşlar (pozitif/negatiflik) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı.

Anahtar kelimeler: İstanbul, Kedi, *Otodectes cynotis*

ABSTRACT

Deniz B, Research on Ear Scabies (*Otodectes cynotis*) in Cats Brought to Veterinary Clinics for Treatment in Istanbul Province, Van Yüzüncü Yıl University, Institute of Health Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, Master's Thesis, Van, 2025. This study was conducted to determine the prevalence of *Otodectes cynotis* infestation in cats brought to private veterinary clinics for treatment in Istanbul province between September 2023 and September 2024. A total of 319 cats were examined and 83 (26.01%) of the examined cats were determined to be infested with external ear canal diseases. In the distribution of cats by gender, 41 (26.79%) were male and 42 (25.3%) were female. It was found that there was no statistically significant relationship between genders and results (positive/negative) ($P>0.05$). In the distribution by breeds; 72 (22.57%) were Tabby cats, 9 (2.82%) were Scottish Folds, 2 (0.62%) were British Shorthairs, and no infestation was detected in the examined Persian and Russian Blue cats. According to the statistical evaluations, there is a significant relationship between the results of Tabby and other cat breeds, and the positivity rate of Tabby breed was found to be higher than other cat breeds ($P<0.05$). In the study, 59 (21.29%) of 277 domestic cats were found to be positive, while 24 (57.14%) of 42 street cats were found to be positive. There is a statistically significant relationship between the results (positivity/negativity) according to lifestyle. The positivity rate of street cats was found to be higher than the positivity rate of domestic cats. In the age distribution of the cats examined in our study; 27 (%34.17) in 0-6 month old cats, 24 (%26.08) in 6-12 month old cats, and 32 (%21.62) in cats older than 12 months were found to have infestation. No statistically significant relationship was found between ages (positivity/negativity).

Keywords: Istanbul, Cat, *Otodectes cynotis*

İÇİNDEKİLER

ETİK BEYAN	II
TEŞEKKÜR	III
ÖZET	IV
ABSTRACT	V
İÇİNDEKİLER	VI
SİMGELER / KISALTMALAR LİSTESİ	VII
ŞEKİLLER LİSTESİ	VIII
TABLolar LİSTESİ	IX
1. GİRİŞ	1
2. GENEL BİLGİLER	3
2.1. Uyuz Enfestasyonunun Genel Özellikleri ve Kategorizasyonu	3
2.2. <i>Otodectes cynotis</i> Enfestasyonu	5
2.2.1. <i>Otodectes cynotis</i> 'in morfolojisi	6
2.2.2. <i>Otodectes cynotis</i> 'in yaşam döngüsü	6
2.2.3. Otitis externa	7
2.2.4. <i>Otodectes cynotis</i> 'in epidemiyolojisi ve predispozan faktörleri	8
2.2.5. <i>Otodectes cynotis</i> 'in patogenezi ve klinik görünümü	9
2.2.6. <i>Otodectes cynotis</i> 'te tanı	10
2.2.7. <i>Otodectes cynotis</i> tedavisi ve muayene kontrolü	10
3. GEREÇ VE YÖNTEM	13
3.1. Örneklerin Toplanması	13
3.2. Laboratuvar Çalışması	14
3.3. İstatistiksel Analiz	15
4. BULGULAR	16
5. TARTIŞMA	20
KAYNAKLAR	24
EKLER	31
EK 2: Lisansüstü Tez Orjinallik Raporu	31

SİMGELER / KISALTMALAR LİSTESİ

Ark.	: Arkadaşları
°C	: Derece Celcius
cc	: Cubis Centimeters
COI	: Sitokrom c Oksidaz Alt Birimi I
DNA	: Deoksiribo Nükleik Asit
ITS2	: Internal Transcribed Spacer 2
KOH	: Potasyum Hidroksit
µm	: Mikrometre
mtDNA	: Mitokondriyal Deoksiribo Nükleik Asit
n	: Örnek sayısı
P	: İstatistiksel anlamlılık olasılığı
rDNA	: Ribozomal Deoksiribo Nükleik Asit
RNA	: Rebonükleik asit
Spp.	: Tür(ler)

ŞEKİLLER LİSTESİ

- Şekil 1.** *Otodectes cynotis*'in yaşam döngüsü 7
- Şekil 2.** Numuneler toplanırken kullanılan araç ve gereçler 13
- Şekil 3.** *Otodectes cynotis* ve *Candida albicans* tanısı koyulan kedide tedavi öncesi ve sonrası 14
- Şekil 4.** Labaratuvarında kullanılan kimyasallar ve alet: A: Immersiyon yağı, B: Potasyum hidroksit C:Likit parafin D:Çift taraflı Volkman küreti 15
- Şekil 5.** Mikroskop altında *Otodectes cynotis* etkenleri 16

TABLULAR LİSTESİ

Tablo 1. <i>Otodectes cynotis</i> örnek dağılımı.....	17
Tablo 2. Irka göre dağılım.....	18
Tablo 3. Cinsiyete göre dağılım.....	18
Tablo 4. Yaşam alanına göre dağılım	19
Tablo 5. Yaşa göre dağılım	19

1. GİRİŞ

Otitis externa, dış kulak kanalının iltihaplanması olup, küçük hayvan kliniklerinde en sık karşılaşılan vakalardan biridir. Bu durum, mikroorganizmaların (bakteriler, mantarlar veya parazitler) kolonizasyonu sonucu gelişir ve lokal doku hasarı ile inflamatuvar bir yanıtın tetiklenmesine neden olur. Kedilerde, *Otodectes cynotis* istilası otitis externa vakalarının en yaygın sebebidir ve bu vakaların %50-84'ünden sorumludur (Acar ve Altınok Yipel, 2016; Kartini ve ark., 2017).

Otocariosis, dünya genelinde görülen ve *Otodectes cynotis* (*Psoroptidae* familyası) tarafından neden olunan bir paraziter enfestasyondur. Deriyi kazmayan zorunlu bir parazit olan bu akar, kulak kanalının dikey ve yatay yüzeylerinde yaşar ve birçok hayvanda otitis externa (dış kulak iltihabı) nedenleri arasında yer alır (Wall ve Shearer, 2001). Kulak akarı *Otodectes cynotis*, kedilerin başlıca ektoparazitlerinden biri olup otitis externanın birincil nedenidir (Griffin, 1993; Wall ve Shearer, 2001). *Otodectes cynotis*, genç kediler, köpekler ve gelinciklerde patojenik olup, doğrudan hayvandan hayvana bulaşabilir (Medleau ve Hnilica, 2006; Russel ve ark., 2013). Bu kulak akarı enfestasyonu en sık genç kedilerde teşhis edilmekle birlikte (Lefkaditis ve ark., 2009). Köpekler, tilkiler, gelincikler (Scott ve ark., 2001; Lefkaditis ve ark., 2009; Beugnet ve ark., 2014) ve nadiren insanlarda da görülebilmektedir (Chen ve ark., 2008; Xhaxhiu ve ark., 2009; Maazi ve ark., 2010). Ayrıca, bu akarların baş, boyun, kürek kemiği, ayaklar ve kuyruk gibi vücudun diğer bölgelerinde de bulunduğu bildirilmiştir (Scott ve Horn, 1987; Curtis, 2004).

Kedilerde sık karşılaşılan otitis externa, dış kulak kanalında aşırı kulak eksudatı birikimine ve doku hasarına yol açabilen bir enfeksiyondur. Tedavi edilmediği takdirde, bu durum etkilenen kedide kalıcı sağırlığa neden olabilir. Ağır vakalarda, otitis externa uygun şekilde tedavi edilmezse enfeksiyon orta kulağa ilerleyerek orta kulak iltihabına (otitis media) ve buradan da iç kulağa geçerek otitis interna gelişimine yol açabilir. İç kulak bu tür enfeksiyonlarda onarılamayacak şekilde hasar görebilir ve işitme kaybı, kısmen veya tamamen meydana gelebilir. Ayrıca, iç kulak dengeyi yöneten yapıların bulunduğu bir bölgedir. Bu nedenle, iç kulağı etkilenen bir kedide denge duyusu da ciddi şekilde zarar görebilir (Jacobson, 2002).

Bir çalışmada, 187 sokak kedisinin %53.3'ünde otitis externanın birincil nedeni olarak tanımlanmıştır (Perego ve ark., 2013). Bununla birlikte, *Otodectes cynotis* erken dönemde fark edilmeyebilir. Örneğin, Yunanistan'daki kentsel alanlarda 6 aylık ve daha küçük yavru kedilerin %14'ünde otitis externa semptomları olmaksızın kulak akarı pozitif teşhisi yapılmıştır (Lefkaditis ve ark., 2009). Klinik belirtiler ile *Otodectes cynotis* sayısı arasındaki ilişki tutarsız olabilir: Bir veya iki akarın ciddi otitis lezyonlarına ve koyu renkli yoğun kulak kiri birikimine neden olduğu gözlemlenirken, temiz kulak kanallarında 50 ila 100 akar bulunabilmiştir (Bowman ve ark, 2002).

Güney ve Orta Avrupa'daki yedi ülkede, paraziter hastalıkla ilgisi olmayan nedenlerle veteriner kliniklerine getirilen 1519 evcil kedi üzerinde gerçekleştirilen çok merkezli bir çalışmada, kedilerin %17.4'ünde kulak akarı tespit edilmiştir (Beugnet ve ark., 2014). Yunanistan'da yürütülen bir başka araştırmada ise evcil kedilerin %25.5'inde kulak akarı pozitif teşhisi konulmuştur (Sotiraki ve ark., 2001).

Bu çalışmanın amacı, kedilerde *Otodectes cynotis* enfestasyonun görüldüğü kedilerin yaş, cins, ırk ve yaşam şekilleri gibi düzeylerinin prevalansı, tedavi süreçleri takip edilerek değerlendirilmesi yapılacaktır.

2. GENEL BİLGİLER

2.1. Uyuz Enfestasyonunun Genel Özellikleri ve Kategorizasyonu

Deri hastalıkları hayvanlarda küçümsenmeyecek bir yere sahip ve bu hastalıklar arasında akarların sebebiyet verdiği uyuz ilk sıralarda yer almaktadır. Uyuz ya da akariazis olarak geçen bu zoonoz parazitler temas yoluyla bulaşmakta ve ardından konakta dermatolojik hasarlara yol açarak biyolojik ve ekonomik zararlara neden olur (Çakmak ve Vatansever, 1997; Acar ve ark., 2007).

Enfestasyona sebep olan akarlar, deri yüzeyinde veya içinde bulunan minik, mikroskobik organizmalardır boyutları 1mm'nin altında olabilmektedir. Gelişim süreçlerinde yumurta, larva, nimf ve erişkin evreleri yer almakta olup, bu çevrimi 2-3 hafta içinde tamamlamaktadırlar. Bedenleri yuvarlak, oval ya da solucan benzeri bir yapıya sahiptir ve gnathosoma ile idiosoma olarak adlandırılan iki ana bölümden oluşur. Ayrıca, algılama işlevi gören tüy benzeri yapılarla kaplıdır. Erişkin ve nimf formlarında dört çift bacak bulunurken, larvalar yalnızca üç çift bacağına sahiptir. İleri düzeyde gelişmiş bir ağız yapısına sahip olup, bu bölgede delme, kesme ve kavrama işlevini üstlenen cheliserler mevcuttur. Etkenler, konağının dokularından süzülen lenf sıvısı, hücre sıvısı ve deri kalıntıları ile beslenmektedir (Çakmak ve Vatansever, 1997; Taylor ve ark., 2007; Zajac ve Conboy, 2012).

Otodectes cynotis, kedi ve köpeklerde otodektik uyuzun temel etkeni olup dış kulak kanalına yerleşir. Bu parazit, konağın epidermisinde yüzeysel bir yaşam sürdürür ve tüneller oluşturmadan epidermal dokuyla beslenir. Enfestasyonlar, genellikle konağın metabolik atıklarına karşı gelişen aşırı duyarlılık reaksiyonları ile ilişkilendirilir. Bu reaksiyonlar, yoğun kaşıntı, koyu kahverengi bir akıntı ve dış kulak kanalında iltihaplanma gibi belirtilerle kendini gösterir. İleri vakalarda, ikincil bakteriyel enfeksiyonlar ve hematom gibi sorunlar ortaya çıkabilir (Guaguère, 1999; Curtis, 2004; Wall ve Shearer, 2001).

Buna karşılık, *Notoedres cati*, kedilerde notoedrik uyuz adı verilen hastalığın etkeni olup köpeklerde de görülebilir ve son derece bulaşıcı bir ektoparazitir. *Notoedres cati* konağın derisinde tüneller açarak ilerler ve bu mekanik etki nedeniyle ciddi kaşıntı,

kepek ve kabuklanma komplikasyonlarına neden olur. İlk enfestasyon genel olarak baş kısmında, daha çok medial kenarlarda başlar pinnaya doğru ilerler ve daha sonra apeks pinnaya yayılım gösterir ve zamanla yüz, boyun ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Deride kalınlaşma, sarımsı ve kabuklanmış kırışıklıklar meydana gelir. Tedavi edilmeyen vakalarda ise ölümcül sonuçlar görülebilir (Rosychuk ve Luttggen, 2000; Harvey ve ark., 2001; Marignac, 2005; Deplazes ve ark., 2021).

Sarcoptes scabiei kedi ve köpeklerde sarkoptik uyuz olarak bilinen ve yoğun kaşıntıyla tanımlanan bir cilt hastalığına yol açan bir parazittir. Bu etken, özellikle kulak bölgelerini tercih etmektedir. Kulak pinna'sında ve kenarlarında sarımsı kabuklanma, düzensiz tüy dökülmesi, eritem ve pullanma gibi belirtiler sıklıkla görülür. Şiddetli ve sürekli kaşıntıdan dolayı hayvanlarda pinnal travma, ciltte kızarıklık, alopesik alanlar ve sıyrıklar meydana gelebilir. Kulak kenarlarının elle muayenesinde kum hissi uyandırması, enfestasyonun ayırt edici özelliklerinden biridir (Kristensen ve ark., 1996; Rosychuk ve Luttggen, 2000; Harvey ve ark., 2001; Merchant ve Hedlund, 2002; Marignac, 2005).

Hastalık başlangıçta kulak kanalında sınırlı kalabilirken, hızlı bir şekilde yayılarak tüm vücut yüzeyine ulaşabilir. Bu durum, kırmızımsı papüller ve kabuklanmaların oluşumuna zemin hazırlar. Bazı vakalarda uyuz lezyonlarına rastlanmazken, bazı durumlarda şiddetli kaşıntıya rağmen yalnızca hafif bir kızarıklık görülebilir. Nadir olarak, akarların sayıca fazla olmasına rağmen hiçbir kaşıntı belirtisi ortaya çıkmayabilir. Sarkoptik uyuzun dikkat çeken bir diğer özelliği, steroid tedavisine dirençli dermatozlardan biri olmasıdır ve tanısının genellikle zor olmasıdır (Kristensen ve ark., 1996; Rosychuk ve Luttggen, 2000; Merchant ve Hedlund, 2002; Marignac, 2005).

Kesin tanı, *Sarcoptes scabiei* var. *canis* akarlarının tespiti ile konur. Bununla birlikte, skabiyes sıklıkla pire veya bit enfestasyonlarının klinik belirti benzerliğinden karıştırılabilir ve bu da yanlışlıkla bit, pire sağaltım tedavilerine neden olabilir. Ayırıcı tanıda otodektik dermatitis, trombikulozis, pedikülozis, şeyletiyellozis, kontakt dermatitis, Malassezia dermatitis, atopik dermatitis, alerjik dermatozis, seboreyik

dermatitis, dermatofitozis, pemfigus foliyaseus ve sistemik lupus eritematozus gibi hastalıklar göz önünde bulundurulmalıdır (Schick ve Schick, 1994; Marignac, 2005).

Bu akarlar genellikle temas yoluyla bulaşır Kedi, tilki, vizon, köpek, gelincik hatta nadiren de olsa insanları enfeste eden parazit çeşidi *Otodectes cynotis*'tir (Tomisawa, 1999; Lohse ve ark., 2002; Kato ve ark., 2011).

Taksonomik açıdan moleküler düzeyde sınırlı araştırma vardır. DNA üzerinde yapılan 2 çalışmada *Otodectes cynotis*'in sınıflandırmasını rDNA ITS2'ye dayandırılarak *Psoroptidae*'nin DNA kodlamasını rDNA ITS2 ve mtDNA COI kullanarak gerçekleştirilmiştir. RNA düzeyinde GenBank'ta sınırlı sayıda gen bilgisi bulunmaktadır. *Otodectes cynotis* taksonomik olarak Arthropoda şubesi, Chelicerata şube altı, Arachnoidea sınıfı, Acarina sınıf altı, Psoroptidae ailesi, Otodectes cinsinin türüdür (Çakmak ve Vatansever, 1997; Bowman ve ark., 2002; Lohse ve ark., 2002; Cheng ve ark., 2015).

2.2. *Otodectes cynotis* Enfestasyonu

Otodectes cynotis kedi, köpek, gelincik gibi hayvanların genellikle kulak olmak üzere baş, kuyruk ve ayaklarında da enfestasyona neden olur. Enfeste olan hayvanda enfestasyon seviyesine bağlı olarak otitis externa, yoğun kaşıntı, baş sallama, kulak içinde yangı, eritem, hematoma, kaşımaya bağlı oluşan yaralanmalar, işitme bozuklukları ve bunlara bağlı oluşan huzursuzluk ile kendini belli eder (Wilson ve Zarnke, 1985; Gotthelf 2000; Mueller ve ark., 2001; Wall ve Shearer, 2001).

Otodectes cynotis derinin içerisine girmez dışardan deriyi deldikten sonra kan, lenf ve serum ile beslenmesini gerçekleştirir (Scott ve ark., 2001). *Otodectes cynotis* fiziksel deri tahrişine sebebiyet vererek cerümen bezlerinin daha çok salgı üretmesine neden olur ve kulak içerisinde fungal enfeksiyöz ajanlarının ya da bakteriyel ajanların sekonder bir hastalık oluşturmaya ortam hazırlar. Tedavinin uygulanmaması durumunda fungal ve bakteriyel ajanların karışmasıyla daha ciddi vakalar meydana gelebilmektedir bu vakalara başını sallama, inkoordinasyon, denge bozuklukları, hematoma, kulak zarının perfore olması ve buna bağlı işitme bozuklukları ve epilepsi

gibi komplikasyonlar örnek verilebilir (Taylor ve ark., 2007; Salib ve Baraka, 2011; Altınok Yipel, 2015; Aydın, 2017; Mullen ve Oconnor, 2019).

2.2.1. *Otodectes cynotis*'in morfolojisi

Otodectes soyu, *Chorioptes*'e benzerlik göstermektedir. Erkek bireyler 275-395 x 210-295 µm, dişiler ise 345-500 x 270-300 µm boyutlarındadır. Uzun bacaklara sahip olup, 3. ve 4. bacak çiftleri vücut dışına taşar. Dişilerde 1. ve 2. bacak çiftlerinde, erkeklerde ise tüm bacaklarda kısa vantuz sapı ve çan biçiminde vantuzlar yer almaktadır (Çakmak ve Vatansever, 1997; Bowman ve ark., 2002; Aydın, 2013). Yumurtaları oval biçimde, beyaz renkte olup 170-200 µm uzunluğunda ve 80-100 µm genişliğindedir (Dik, 1998).

2.2.2. *Otodectes cynotis*'in yaşam döngüsü

Otodectes cynotis'in yalnızca memelilerin konak üzerinde gerçekleşen 3 haftalık bir yaşam döngüsü vardır (Zajac ve Conboy, 2012; Aydın, 2013). Akar ayrıca nadir durumlarda baş, boyun ve kuyruğu da istila edebilir (Tonn, 1961). Hayvanın kulağında tamamlanan yaşam döngüsü boyunca *Otodectes cynotis*, yaklaşık üç hafta içinde dört evreden (yumurta, larva, proto-nimf ve trito-nimf, yetişkin) geçer (Şekil 1) (Sweetman, 1958). Kulak akarının konakçının farklı vücut bölgelerinde (örneğin baş, ayaklar ve kuyruğun ucu) bulunduğu dair raporlar nadirdir ve bu bölgelerden bulaşma ihtimaliyle ilgili referans sayısı oldukça azdır (Tonn, 1961; Baker 1974; Kraft ve ark., 1988).

Şekil 1. *Otodectes cynotis*'in yaşam döngüsü

2.2.3. Otitis externa

Otitis externa, dünya genelinde yaygın olarak kedi ve köpeklerde dış kulak kepçesi dahil dış kulak yolunun çeşitli faktörlere bağlı olarak enflamatuvar bir hastalıktır (Carlotti ve Tailleuleroy, 1997; Bajwa, 2019).

Otitis externanın oluşumunda sıcaklık, nem ve yağış gibi çevresel etkenler büyük bir rol oynar; bu faktörler arttıkça Otitis externanın görülme sıklığı da beraberinde artış gösterir. Kulak kanalında suyun birikmesi, epidermisin koruyucu bariyer görevini zayıflatarak ikincil enfeksiyonlara neden olur. Otitis externanın etiolojisinde hazırlayıcı faktörler arasında anatomik yapı, iklim koşulları, aşırı serumen üretimi, polip oluşumu ve kulak kanalının daralması gibi unsurlar bulunur. Bu hazırlayıcı etkenler tek başına Otitis externaya sebep olmasalar da hastalığın gelişiminde önemli bir rol oynarlar. Birincil faktörler ise parazitler, alerjik reaksiyonlar ve yabancı cisimlerdir gibi doğrudan tetikleyici etmenlerdir (Carlotti, 1991; Logas 1994; Rosychuk ve Lutten, 2000; Harvey ve ark., 2001; Rosser, 2004; White-Weithers, 2005).

Otitis externanın klinik belirtileri arasında baş sallama, kulak kaşıma, başın ağrılı tarafa eğilmesi ve kulak çevresinde kızarıklık, şişlik ve akıntı bulunur. Kronik vakalarda kulak kanalında daralma, aşırı serumen oluşumu gözlenebilir (Bojrab ve ark., 1993; Kristensen ve ark., 1996; Rosychuk ve Lutten, 2000; Merchant ve Hedlund 2002; Gotthelf, 2005).

2.2.4. *Otodectes cynotis*'in epidemiyolojisi ve predispozan faktörleri

Otodectes cynotis tarafından enfeste olan hayvanlar enfestasyonu çok rahat bir biçimde temas yolu ile birbirine aktarabilmektedir. Tüm yaş gruplarında görülebilmekle beraber yavru hayvanlarda bu daha yaygındır. Annenin yavrularla olan teması bunun nedenlerinden biridir. *Otodectes cynotis*'in köpeklere bulaşmasındaki en büyük faktörün kediler olduğu raporlanmıştır (Scott ve ark., 2001; Bovman ve ark., 2002; Harvey ve McKeever, 2006).

Otodectes cynotis yumurtaları genel olarak 4 günlük bir inkübasyon süresi geçirir ve larvaların yumurta içerisinde sıcaklığa bağlı yaşam döngüsü etkilenir sıcaklık ve nem predispozan bir faktördür. Larvalar mayıs ve ağustos ayları aralığında 2-4 gün aralık ayında ise 6-7 gün içerisinde yumurta evresini tamamlar. Sıcak zamanlarda 13-15 gün süren yaşam döngüsü soğuk zamanlarda 3 haftaya kadar çıkabilmektedir (Bovman ve ark., 2002).

Otodectes cynotis, dünya genelinde yaygın bir parazit olarak bilinmektedir. İran ve Irak sınırında yapılan arařtırmalarda kedilerde %6.89 oranında tespit edilmiřtir (Aydın, 2013). Yunanistan'da 214 kedi üzerinde yapılan otoskopik muayenede, kedilerin %14'ünün *Otodectes cynotis* ile enfeste olduđu saptanmıřtır (Lefkaditis ve ark., 2009). İtalya'nın kuzey kesiminde rastgele seçilmiř 187 kedi üzerinde gerekleřtirilen bir alıřmada, kedilerin %55'inde otitis externa grlmüş ve bu vakaların %53.3'ünün *Otodectes cynotis*'in tek başına ya da diđer enfeksiyonlarla birlikte neden olduđu oklu, karma enfeksiyonlardan kaynaklandıđı belirtilmiřtir (Perego ve ark., 2013). Bunun dıřında Asya, Amerika, Avustralya, Avrupa, Orta Dođu ve gibi farklı blgelerden de bildirilmiř vakalar mevcuttur (Bovman ve ark., 2002).

Konađın yařam alanlarının enfestasyona yakalanma riskiyle bađlantılı olduđu ve özellikle bir yere bađlı olmayan evcilleřtirilmemiř hayvanların bulařmada kritik rol oynadıđı belirtilmiřtir (Souza ve ark., 2008).

2.2.5. *Otodectes cynotis*'in patogenezi ve klinik grnümü

Kedilerde sık rastlanan *Otodectes cynotis*, dıř kulak kanalında tnel amadan epidermis yzeyine yerleřir ve emici pulvillusları ile epitel kalıntılar, kan ve doku sıvılarından beslenmesini gerekleřtirir. parazitin temel yerleřim yeri dıř kulak yoludur ancak ayak, kuyruk ve boyunda da lokalize olabildiđi raporlanmıřtır (akmak ve Vatansever, 1997; Wall ve Shearer, 2001).

Enfestasyonun tipik bir grnümü vardır; dıř kulak yolunda inflamasyon eřliđinde deđiřen miktarlarda koyu kahverengi ve kt kokulu bir madde ile doludur. Kulak, ense ve bař blgelerinde millier dermatitis geliřebilirken diđer blgelerde alopesik grnmler gzlenebilir (akmak ve Vatansever, 1997; Harvey ve McKeever, 2006).

Enfeste kedilerde vakaların %85.4'ünde anormal kulak sekresyonu, %41.5'inde ise kařıntı grlmekte (Sotiraki ve ark., 2001). Kedilerde klinik belirtiler farklılık gstermektedir. Bazı kedilerde önemli belirti gzlenmezken bazılarında yođun kařıntı grlr (Alkan ve ark., 1994; Harvey ve McKeever, 2006). Temiz kulaklara sahip

kedilerde 50-100 akar tespit edilebileceği gibi ciddi lezyonlara sahip kedilerde yalnızca bir veya iki akar bulunabilir (Bovman ve ark., 2002).

Yapılan araştırmalar klinik belirti gösteren kedi ve köpeklerde genellikle *Otodectes cynotis* enfestasyonunun bulunduğunu ortaya koymuştur (Sotiraki ve ark., 2001; Souza ve ark., 2008). Dünya genelinde otitis externa görülen kedilerin %50 sinde akıntı olanlarda ise bu oranın daha yüksek ve %84'e kadar *Otodectes cynotis* vakalarına denk gelinebilir (Rodriguez-Vivas ve ark., 2003). *Otodectes cynotis* dış kulak kanalında ciddi bir tahrişe neden olarak otitis externaya yol açar ve tedavi edilmediği durumlarda sekonder etkenlerle beraber epilepsi, sağırılık, dengesizlik gibi durumlar ortaya çıkar (Taylor ve ark., 2007; Salib ve Baraka, 2011).

2.2.6. *Otodectes cynotis*'te tanı

Tanı genellikle klinik belirti akarların kulak içinde veya kulak buşonunda görülmesi ile konur (Çakmak ve Vatansever, 1997). Bunun yanı sıra belirti gösteren hayvanın kulağına otoskop ile muayene gerçekleştirilmesi veya kulak içerisinden alınan cerumen örneğinin mikroskop ile incelenmesi ile tanı konur. Otoskop ile muayenede genellikle hareket eden akarlar beyaz nokta olarak göze çarparlar, bazen siyah bir zemin üzerinde bu akarları gözle görmekte mümkün oluyor. Mikroskop ile incelenen örneklerde genellikle swap ile alınan örnek %10 KOH çözeltisi veya likit parafin damlatılarak teşhis konulur (Çakmak ve Vatansever, 1997; Bovman ve ark., 2002; Kurtdeve ve ark., 2007; Paterson, 2008).

Combarros ve ark. (2019), yaptığı bir araştırmada örnek toplama yöntemlerini karşılaştırmışlar ve volkman küreti ile alınan örneklerde örnek başına ortalama 25 parazit düşerken sürüntü swap ile alınan örneklerde ortalamanın 4,5 olduğunu bildirmişlerdir.

2.2.7. *Otodectes cynotis* tedavisi ve muayene kontrolü

Muayeneden sonra *Otodectes cynotis* tanısı alan hastaların kullandığı malzemeler ve yaşam alanı sterilize edilmelidir ve çevresinde beraber yaşadığı ve temasta bulunduğu diğer hastalarında muayene edilmesi gerekmektedir (Bovman ve

ark., 2002; Lans ve ark., 2008; Paksoy ve Gürle Albayrak, 2023). Öte yandan Otranto ve ark. (2004), yapmış oldukları bir çalışmada doğal ortam koşullarında 9.9°C ve 27.5°C aralığındaki sıcaklıklarda ve bağıl nemin %39.3-%88.3 aralığında olduğu bir ortamda konaksız bir şekilde etkenin maksimum 12 gün boyunca hayatta kaldığını minimum ise 5 gün hayatta kaldığı sonucunu kaydetmişlerdir.

Otodectes cynotis tedavisinin ilk basamağı dış kulak kanalını temizlemekle başlar (Harvey ve McKeever, 2006). Ancak net bir prognoz için gerekli tetkiklerle tanının net olması gerekir. Tedavi için birçok ürün mevcut olmakla beraber bu ürünlere ilaçlar ve bitkisel yağlar dahildir. Altınok Yipel (2014), yaptığı bir klinik araştırmada ozonlanmış zeytinyağı, mercanköşk yağı ve sarımsak yağının *Otodectes cynotis*'in sağaltımında etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Tedaviler genel olarak kulak yolu temizliğinden sonra topikal ya da sistemik ilaç uygulamaları ile devam eder ancak kulak içinde topikal ilaç kullanımında timpani membranının bütünlüğüne dikkat edilmesi şarttır aksi takdirde var olan hastalığa ototoksisitenin eklenmesi olası bir durumdur (Merchant ve Hedlund, 2002). Kimyasal akarisitlerin sık sık kullanımı hayvanda ilaca karşı direnç oluşumuna sebebiyet verebilmektedir (Coles ve Stafford, 1999).

Tedavide tiyabendazol, rotenon, karbaril ve piretrin içeren ilaçlar, permetrinler ve piretroidler gibi insektisit'ler kullanılmaktadır (Altınok Yipel, 2014). İvermektin kullanımı 1980 yılında at ve sığırlarda kullanılmaya başlanmış ve 1985 yılından beri kediler için onaylanmamış olsada sistemik ve topikal olarak kedilerde kulak uyuzu için kullanılmaktadır (Frischke ve Hunt, 1991; Alkan ve ark., 1994; Curtis, 2004). Aynı şekilde moksidektin ve fipronil de tedavide lisansı olmayan ilaçlardır hasta sahibinin rıza ve onayı alınarak kullanılması gerekmektedir (Bovman ve ark., 2002; Blot ve ark., 2003; Curtis, 2004).

İvermektin toksik etki yaratabilir ve kan beyin bariyerini geçebilme ihtimali olan bir akarisittir. İvermektin üstelik topikal veya parenteral uygulamalarda rapel dozları gerekliliği ivermektini dezavantajlı konuma getiren bir diğer durumdur (Frischke ve Hunt, 1991; Bovman ve ark., 2002; Blot ve ark., 2003; Gupta, 2012). Daha yeni sistemik tedavilerde ise izoksazolin sınıfı antiparazitikler kullanılmaktadır (Shoop ve ark., 2014).

Selamektin ivermektin gibi avermektin grubunda bulunan ve *Otodectes cynotis* tedavisinde endike olan lisanslı bir ilaçtır ancak selamektin ve imidakloproid gibi ilaçlar tekrarlayan dozlarda klinik çalışanları ve hayvan sahipleri için sağlık açısından risk teşkil ettiği raporlanmıştır (Craig ve ark., 2005; Gupta ve ark., 2005).

İmidakloprid ve moksidekin etken maddeli karma kombinasyonlu ilacında *otodectes cynotis* üzerinde etkili bir şekilde kullanılabilir olduğu yapılan klinik çalışmalarda kaydedilmiştir ancak sonuç etkili olsa bile moksidekin lisans dışı kullanıma sahiptir. İmidakloprid ise ivermektin’de olduğu gibi sık kullanımlarda klinik çalışanları ve hayvan sahipleri için sağlık açısından risk taşıdığı bildirilmiştir (Fourie ve ark., 2003; Curtis, 2004; Craig ve ark., 2005; Davis ve ark., 2007; Farkas ve ark., 2007; Sueur ve ark., 2011).

Fipronil 1987 yılında bulunmuş ve 1996 yılından itibaren köpekler ve kediler de dış parazitler için kullanılmaya başlanmıştır (Gupta, 2012). Kediler üzerinde yapılan bir araştırmanın %9.7 fipronil solüsyonu kullanılarak her kulağa 2’şer damla uygulanması ve düzenli aralıklı kontroller ile akariasis varlığı gözden geçirilerek fipronil’in etkili olduğunu bildirilsede bu kullanım dışıdır ve prospektüste böyle bir bilgi yer almamaktadır (Blot ve ark., 2003).

3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. Örneklerin Toplanması

Bu çalışma Eylül 2023-Eylül 2024 tarihleri arasında İstanbul ilinde tedavi amaçlı özel veteriner kliniklerine getirilen toplam 319 kedi üzerinden yürütülmüştür. Bu amaçla kliniklere getirilen kedilerin kulaklarından *Otodectes cynotis* üzerine araştırma yapmak için swap sürüntüsü ve kürat yöntemi ile alınan örnekler katkısız, steril laboratuvar tüplerinin içine 6cc %70'lik alkol solüsyonu ile beraber eklenerek tüpler üzerine kedinin ırk, yaş ve cinsiyeti yazılarak klinikteki -18 derecede soğutma işlemi gerçekleştiren derin dondurucu içerisine yerleştirilerek incelenene kadar dondurucuda muhafaza edilmiştir. Örnekler inceleme için termosun iç sıcaklığını dışardan dijital bir gösterge ile gösteren bir termos içine buz komprasörleri ile beraber yerleştirilmiştir (Şekil 2). Termos streçlendikten sonra İstanbul'dan hava yolu ulaşımı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı laboratuvarına ulaştırılmıştır. Bu araştırmada özel veteriner kliniklerine getirilen toplam 319 örnekten; 151 tekir kedi (82 dişi, 69 erkek), 45 adet scottish foldan (21 dişi, 24 erkek), 23 adet British shorthair (14 dişi, 9 erkek), 3 dişi İran kedisi, mavi rus kedisi (3 dişi, 1 erkek), küret ya da kazıma yöntemi ile alınmıştır.

Şekil 2. Numuneler toplanırken kullanılan araç ve gereçler

3.2. Laboratuvar Çalışması

Kedilerde yapılan klinik muayene sonucunda huzursuzluk, baş sallama, kulak kaşıntısı, dış kulak yolunda koyu kahve-siyah renkli kulak kiri kabuklanma, yer yer kızarıklıklar ve erezyonlar tespit edilmiştir. Tetkik sonrası pozitif kediler tedavi altına alınarak tedavi sonrasında yeniden kulak muayenesi yapılmıştır (Şekil 3). Ayrıca enfeste kedilerde otoskop ile yapılan muayene sonucunda kulak yolunda beyaz gri renkli lekeler belirlendi. *Otodectes cynotis*'in kaşınıtı, kulakta kızarıklık, baş sallama, pinna-pedal refleks gibi belirtilerini gösteren veya kulakta akıntı, otitis externa, gözle görülür derecede kir ve cerumen varlığı olan kedilerin kulağından teşhis için tetkik olarak swap sürüntüleri ve küretle kazıma yöntemi ile örnekler alınmıştır. Teşhis için laboratuvarında mikroskopik incelemeler yapılmıştır. Mikroskopik incelemede özellikle serumenin yoğun olduğu örneklerde alkolün etkisiyle sertleşen örneği lamel üzerinde daha geniş alana yayarak ince bir substrat yüzeyi yakalayıp parazitin gözden kaçma olasılığını azaltmak ve daha kesin bir sonuç elde etmek için kurumuş serumen örneğinin üzerine 1-2 damla likit parafin, immersiyon yağı veya %10'luk KOH çözeltisi damlatılmıştır (Şekil 4).

Şekil 3. *Otodectes cynotis* ve *Candida albicans* tanısı koyulan kedide tedavi öncesi ve sonrası

Şekil 4. Laboratuvarda kullanılan kimyasallar ve alet: A: Immersiyon yağı, B: Potasyum hidroksit C:Likit parafin D:Çift taraflı Volkman küreti

3.3. İstatistiksel Analiz

Çalışmada tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzde olarak verilmiştir. Değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkisini değerlendirmede, ki kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel analizler SPSS ver. 26 paket programında yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık seviyesi $P < 0.05$ olarak kabul edilmiştir.

4. BULGULAR

Bu çalışma Eylül 2023-Eylül 2024 tarihleri arasında İstanbul ilinde tedavi amaçlı özel veteriner kliniklerine getirilen toplam 319 kedi muayene edilmiştir. Kedilerin kulak yolundan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda *Otodectes cynotis*'in erginleri tespit edildi (Şekil 5). Muayene edilen 319 kediden 83'ü (%26.01) *Otodectes cynotis* ile enfeste olarak belirlenmiştir. Çalışmamızda muayene edilen 319 kedi ırklara göre dağılımında; 72 (%22.57) olgu tekir, 9 (%2.82) olgu Scottish Fold, 2 olgu (%0.62) British Shorthair, olarak tespit edilmiş olup, muayene edilen İran kedisi ve Mavi Rus kedisinde herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir (Tablo 1).

Şekil 5. Mikroskop altında *Otodectes cynotis* etkenleri

Yapılan istatistik değerlendirmelere göre Tekir ve diğer kedi ırkları arasında sonuçlar bakımından anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($P<0.05$). Tekirlerin pozitiflik oranı diğer kedi ırklarından daha yüksek olarak tespit edilmiştir (Tablo 2).

Çalışmamızda muayene edilen 319 kedinin cinsiyet arasında enfestasyon oranı erkek 41 olgu (%12.85), dişilerde 42 olgu (%13.16) tespit edilmiş olup, cinsiyetler

arasındaki ilişki (pozitif/negatiflik) istatistiksel olarak değerlendirildiğinde anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Tablo 3).

Elde edilen verilerde sahipsiz olarak sokaktan tedavi amaçlı 42 Tekir ırkı kedi getirilmiş olup, bu kedilerde 24'ü *Otodectes cynotis* enfestasyonu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada 277 evcil kedide 59 (%21.29) pozitif bulunurken, 42 sokak kedisinden 24 (%57.14) olarak tespit edilmiştir. Yaşam alanları arasında (pozitif/negatiflik) istatistiksel olarak değerlendirildiğinde anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($P<0.05$). Sokakta yaşayan kedilerin pozitiflik oranı evcil kedilere göre daha yüksek olarak tespit edilmiştir (Tablo 4).

Çalışmamızda muayene edilen 319 kedinin yaş dağılımında; 0-6 aylık kedilerde 27 olgu (%34.17), 6-12 aylık kedilerde 24 (%27.27), 12 aylıktan büyük kedilerde ise 32 (%21.62) olgu tespit edilmiştir. Yaşlar arasında (pozitif/negatiflik) istatistiksel olarak değerlendirildiğinde anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Tablo 5).

Tablo 1. *Otodectes cynotis* örnek dağılımı

TÜR	CİNSİYE T	TOTAL ÖRNEK SAYISI			POZİTİF ÖRNEK SAYISI				
		0-6 AY	6-12 AY	12+ AY	0-6 AY(%)	6-12 AY (%)	12+ AY (%)	AY	AY
TEKİR	DİŞİ	28	36	56	11(36.29)	11(30.55)	16(28.57)		
	ERKEK	26	28	59	12(46.15)	8(28.57)	14(23.73)		
	DİŞİ	6	9	11	1(16.66)	2(22.22)	-0		
SCOTTİSH FOLD	ERKEK	8	12	10	2(25)	3(25)	1(12.5)		
	DİŞİ	7	3	4	1(14.29)	-0	-0		
BRİTİSH SHORTHAİR	ERKEK	4	3	2	-0	-0	1(50)		

Tablo 1'in devamı arka sayfadadır.

Tablo 1(devamı). *Otodectes cynotis* örnek dağılımı.

İRAN KEDİSİ	Dişi	-	-	3	-0	-0	-0
MAVİ RUS KEDİSİ	Dişi	-	1	2	-0	-0	-0
	ERKEK	-0	-0	1	-0	-0	-0

Tablo 2. Irka göre dağılım

		Pozitif		Negatif	Toplam	P
Irk	Tekir	n	72	161	233	0.001*
		%	30.9%	69.1%	100%	
	Diğer	n	11	75	86	
		%	12.8%	87.2%	100%	
Total	n	83	236	319		
	%	26%	74%	100%		

*P<0.05 Tekir ve diğer kedi ırkları arasında sonuçlar bakımından anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Tekirlerin pozitiflik oranı diğer kedi ırklarından daha yüksektir.

Tablo 3. Cinsiyete göre dağılım

		Pozitif		Negatif	Toplam	P
Cinsiyet	Dişi	n	42	124	166	0.761*
		%	25.3%	74.7%	100%	
	Erkek	n	41	112	153	
		%	26.8%	73.2%	100%	
Total	n	83	236	319		
	%	26%	74%	100%		

*P>0.05 Cinsiyetler ile sonuçlar(pozitif/negatiflik) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.

Tablo 4. Yaşam alanına göre dağılım

		Pozitif	Negatif	Total	P
Yaşam Ev Alanı	n	59	218	277	0.000000807*
	%	21.29%	78.71%	100%	
Sokak	n	24	18	42	
	%	57.14%	42.86%	100%	
Total	n	83	236	319	
	%	26%	74%	100%	

* $P < 0.05$ Yaşam alanına göre sonuçlar (pozitif/negatiflik) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Sokak kedilerinin pozitiflik oranı evcil kedilerin pozitiflik oranından yüksektir.

Tablo 5. Yaşa göre dağılım

		Pozitif	Negatif	Toplam	P
Yaş 0-6 aylık	n	27	52	79	0.121*
	%	34.2%	65.8%	100%	
6-12 aylık	n	24	68	92	
	%	26.1%	73.9%	100%	
12 ay ve üzeri	n	32	116	148	
	%	21.6%	78.4%	100%	
Total	n	83	236	319	
	%	26%	74%	100%	

* $P > 0.05$ Yaşlar ile sonuçlar (pozitif/negatiflik) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır

5. TARTIŞMA

Otodectes cynotis, kedilerde istilalara neden olan son derece önemli bir dış parazittir (Scott ve ark., 2001; Bowman ve ark., 2002). Kedilerde otitis externa vakalarının %50-80'i dünya genelinde mevcut olan *Otodectes cynotis* akarı neden olmaktadır (Saridomichelakis ve ark., 1999; Sotiraki ve ark., 2001; Wall ve Shearer, 2001; Rodriguez-vivas ve ark., 2003; Topalã ve ark., 2007; Harvey ve paterson, 2014; Nardoni ve ark., 2014; Yang ve Huang, 2016). Maazi ve ark. (2010), yayımladıkları literatüre göre kedilerde otitis externanın en sık rastlanmasının nedenini *Otodectes cynotis* olduğunu bildirmiştir. Enfeste hayvanlarla doğrudan temas, hastalığın bulaşmasında önemli bir faktördür. *Otodectes cynotis*'in konakçıları arasında köpekler, gelincikler, tilkiler ve nadiren insanlar bulunur (Lopez, 1993; Perego ve ark., 2013; Vickers ve ark., 2015). Enfeste hayvanlarda, parazit yüküne bağlı olarak pruritus, eritem, ülserasyon, kulak akıntısı ve ağrı gibi klinik semptomlar bildirilmiştir (Salib ve Baraka, 2011; Roy ve ark., 2011; Roy ve ark., 2012). Yapılan bazı çalışmalarda, parazit ile enfeste olmayan kedilerin %9.2'sinde otik pruritus tespit edilmiştir (Scott ve ark., 2001). Enfestasyonun, dış kulak kanalında değişen miktarlarda kuru, koyu, kırmızı-kahverengi bir akıntı ile karakterize olduğu bildirilmiştir (Sotiraki ve ark., 2001; Harvey ve ark., 2009). Enfeste kedilerin yaklaşık %85.4'ünde anormal kulak salgısı saptanmış olup, %41.5'inde ise parazitin neden olduğu mekanik tahriş gözlemlenmiştir (Sotiraki ve ark., 2001; Akucewich ve ark., 2002; Harvey ve ark., 2009). Semptomlar (pruritus, kulak akıntısı) ile enfestasyon arasında bir ilişki bulunmuş, ancak bazı vakaların nadiren asemptomatik seyredebileceği görülmüştür (Sotiraki ve ark., 2001; Akucewich ve ark., 2002; Knaus ve ark., 2014). Çalışmamızda da kliniklere getirilen kedilerde kulakta meydana gelen enfestasyon sonucu aynı semptomlar saptanmıştır. Muayene edilen 319 kediden 83'ü (%26.01) *Otodectes cynotis* ile enfeste olarak belirlenmiştir.

Amerika'da 1995 yılında, 31 eyaletteki 52 özel veteriner kliniğinden alınan verilere göre, kedilerde en sık konulan dermatolojik rahatsızlıklar *Otodectes* spp. enfestasyonu (%7.4) olarak rapor edilmiştir (Lund ve ark., 1999). Salib ve Baraka (2011), kedilerde *Otodectes cynotis* sıklığının bazı bölgelerde %0.5 ile diğer bölgelerde %37 arasında değiştiğini bildirmiştir. Yapılan bir araştırmada, enfestasyon oranının sokak kedilerinde, evcil kedilere kıyasla daha yaygın olduğu bildirilmiştir (Gram ve

ark., 1994). *Otodectes cynotis*'in kedilerdeki yaygınlığı, Yunanistan ve Londra'da %25.5-29, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sokak kedilerinde ise %22.5-37 olarak bildirilmiştir (Beresford-Jones,1955; Sotiraki ve ark., 2001; Akucewich ve ark., 2002). Batusangkar'da yapılan bir çalışmada, 20 kediden 8'inde (%40) *Otodectes cynotis* akar istilası bildirilmiştir (Jannah ve Siagian, 2021). Türkiye'de Ankara'da %6, Elazığ'da %8.3 olarak bildirilmiştir (Mimioğlu, 1954; Dinçer ve ark., 1980). Ankara'da 1994 yılında yapılan bir çalışmada 10 adet kedide *Otodectes cynotis* etkenleri tespit edilmiştir (Alkan ve ark., 1994). İstanbul'da kedilerde deri hastalıklarının insidansının tespiti sırasında 122 uyuz vakasından 48 (%39.3)'i *Otodectes cynotis* olarak bildirilmiştir (Aktaş, 2013). Van ilinde yapılan bir araştırmada 30 adet Van kedisinde *Otodectes cynotis* tespit edilmiştir (Özkan ve ark., 2013). Türkiye'de yapılan bir diğer çalışmada ise kedilerde %42 oranında *Otodectes cynotis* ile enfeste olduğu tespit edilerek bildirilmiştir (Paksoy ve Gürle Albayrak, 2023). Antalya ilinde kliniklere getirilen kedilerde *Otodectes cynotis* pozitif kedilerin %42 oranında enfestasyonu tespit edilmiş olup, yapılan çalışmada mix enfeksiyonlarda değerlendirilerek bildirilmiştir (Arkan Soydal, 2024). Bu çalışmada *Otodectes cynotis* enfeksiyonunun kedilerde yaygınlığı %26.01 olarak tespit edilmiştir. Bu bulgular, yapılan bazı çalışmalarda elde edilen bulgular ile paralellik göstermektedir (Beresford-Jones,1955; Sotiraki ve ark., 2001; Akucewich ve ark., 2002). Yapılan çalışmalar ile kıyaslandığında *Otodectes cynotis*'in kedilerdeki yaygınlık oranlarındaki farklılıklar, çalışmanın yürütüldüğü coğrafi bölge, kullanılan örnekleme yöntemleri, örnekleme sayısı, cinsiyet, yaş, yaşam alanı ve hayvanların kökeni gibi faktörlerin neden olabileceği kanısındayız.

Yapılan bazı araştırmalarda, yavru kedilerin *Otodectes cynotis* enfeksiyonu açısından yetişkin kedilere göre daha fazla risk altında olabileceğini öne sürerken, başka araştırmacılar ise iki yaş grubu arasında bir fark olmadığını bildirmiştir (Lopez, 1993; Lohse ve ark., 2002; Perego ve ark., 2013). Bir yaşından küçük kedilerde prevalans %11.4 ile %31.3 arasında değişirken, en yüksek oranlar 3 ila 6 aylık kedilerde (%17.6) ve en düşük oranlar 3 aydan küçük kedilerde (%11.4) gözlemlenmiştir (Gram ve ark., 1994; Kavitha ve ark., 2013). Parazit her yaş grubundaki kediyi etkileyebilmesine rağmen, enfekte annelerden bulaşma nedeniyle yavru kedilerde (<1 yaş) daha sık görülmektedir (Scott ve ark., 2001; Harvey ve ark., 2009; Salib ve Baraka, 2011). Bu çalışmada, 0-6 aylık kedilerde daha yüksek oranda (%34.2) enfestasyon tespit

edilmesine rağmen, yapılan istatistiksel analize göre yaş ile akar enfestasyonu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamış, ancak istatistiksel analizler istilanın yaygınlığının yaşla birlikte azaldığını göstermiştir. Bu sonucun hayvanlardaki genel bağışıklık sistemi ile orantılı olabileceği kanısındayız.

Bazı araştırmacılar, enfestasyonların genellikle olumsuz çevre koşullarında yaşayan hayvanlar ve sokak hayvanları arasında daha yaygın olduğunu öne sürmüştür (Souza ve ark., 2008; Mosallanejad ve ark., 2011). Dégi ve arkadaşları (2010), sokakta yaşayan kedilerin (%84), ev ortamında yaşayan kedilere (%16) kıyasla daha fazla bu enfestasyona maruz kaldığını bildirmiştir. Ancak bu bulgular, Sotiraki ve arkadaşlarının (2001), yaşam tarzının enfestasyon riskine belirgin bir etkisinin olmadığını savunan görüşüyle çelişmektedir. Bu çalışmada yaşam şekline göre sokak kedilerinde %57.14, ev kedilerinde ise %21.29 olarak enfestasyon tespit edilmiştir. Mısır'da yapılan bir araştırmada prevelans %25.47 olarak bildirilmiş olup, yapılan çalışmada yaş, ırk ve cinsiyet açısından değerlendirilmiş enfestasyonun en yüksek ırkın İran kedileri %42.15 (137/325) olduğunu ortaya konmuştur. Ev kedilerinde, yalnız başına yaşayanlarda enfestasyon oranı %38.23 (125/327), diğer evcil hayvanlarla birlikte yaşayanlarda ise %11.92 (23/193) olarak tespit edilmiş olup, sokaklarda yaşayan kedilerde bu oran %15.95 (26/163) olarak bildirilmiştir (El-Dakhly, 2024). Yapılan istatistiksel analize göre sokak kedileri ve ev kedileri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır ($P < 0.05$). Sokak kedilerindeki enfestasyon oranının daha yüksek tespit edilmesinin yaşam şekli ile enfestasyon arasında bir ilişki olduğu ve sokakta yaşayan kedilerde enfestasyon yaygınlığının daha yüksek oranda olduğutespit edilmiştir. Bu çalışmada, ırklar arasında en yüksek enfestasyon oranı ise istatistiksel olarak Tekir ırkında tespit edilmiştir ($P:0.001$).

Bazı çalışmalar hem erkek hem de dişi kedilerin parazite duyarlı olduğunu ortaya koymuştur (Sotiraki ve ark., 2001; Souza ve ark.,2008; Lefkaditis ve ark., 2009; Mosallanejad ve ark., 2011). Buna paralel olarak, bu çalışmada erkek kedilerde %21.1 ve dişilerde ise %25.3 olarak tespit edilmiş olup, bu çalışmada istatistiksel analize göre, kedilerde *Otodectes cynotis* yaygınlığı açısından anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Sonuç olarak; bu çalışmada *Otodectes cynotis*'in kedilerde oldukça yaygın bir ektoparazit olduğu belirlenmiş olup, yaşam tarzına bağlı olarak enfestasyon riski değişkenlik gösterebildiği ve yaygınlığını etkileyebileceği tespit edilmiştir. Bu çalışma ile, kulak akarlarının klinik belirtileri her zaman belirgin olmamakla birlikte, kaşıntı, eritem, ülserasyon, kulak akıntısı ve ağrı görülen kedilerde *Otodectes cynotis* enfestasyonunun yüksek oranda olduğu saptanmıştır. Yapılan çalışmada kedilerde yaş ve cinsiyet ile ilgili anlamlı bir ilişki bulunmamıştır ($P>0,05$), bu değişkenler ile *Otodectes cynotis* enfestasyonu olası duyarlılıkları arasında sıfır ilişki olduğunu tespit edilmiştir. Kedi ırkları arasında yapılan araştırmada, Tekir ırkında %30.9, diğer kedi ırklarında ise %12.8 oranında bir yaygınlık gösterdiği belirlenmiştir. İstatistiksel olarak ırk ile *Otodectes cynotis* varlığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular gelecekte benzer vakaları tedavi eden veteriner hekimler için yararlı olabileceği kanısındayız. Elde edilen sonuçların çalışmanın yapıldığı bölgeye, cinsiyet, yaş, ırk ve kedi popülasyonuna göre değişkenlik gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Yapılan bu araştırmada belirlenen risk faktörleri, ülkedeki evcil kedilerde kulak akarı istilasının yaygınlığını azaltmak için ele alınabilir. Bunu yapmak için evcil kedilerin kayıtlı veterinerler tarafından düzenli sağlık kontrollerinin yapılması önerilir.

KAYNAKLAR

- Acar A, Kurtdede A, Ural K, Cingi CC, Karakurum MÇ, Yağcı BB, ve ark. An ectopic case of psoroptes cuniculi infestasyon in a pet rabbit. Turk J Vet Anim Sci. 2007;31(6):423-424.
- Acar A, Altınok Yipel F. Factor related to the frequency of cat ear mites (*Otodectes cynotis*). Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2016;22(1):75-78.
- Aktaş C. İstanbul yöresinde kedi ve köpeklerde deri hastalıklarının insidansı [Yüksek lisans tezi]. Elazığ: Fırat Üniversitesi; 2013.
- Akucewich LH, Philman K, Clark A, Gillespie J, Kunkle G, Nicklin CF, ve ark. Prevalence of ectoparasites in a population of feral cats from north central Florida during the summer. Vet Parasitol. 2002;109:129-139.
- Alkan Z, Kurtdede A, Bumin A. Kedilerde kulak uyuzunun (*Otodectes cynotis*) sağaltımında ivermectin'in kullanımı. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(2):270-274.
- Altınok Yipel F. Kedilerde kulak uyuzu (*Otodectes cynotis*) sağaltımında ozonlanmış zeytinyağı ve bazı esansiyel yağların (*Allium sativum* L., *Origanum majorana* L.) etkileri [Doktora tezi]. Afyon: Kocatepe Üniversitesi; 2014.
- Altınok Yipel F. Kedilerde *Otodectes Cynotis*'in Kulak Problemleri Arasındaki Yeri: Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları. Atatürk Univ Vet Bilim Derg. 2015;10(1):55-60. doi: 10.17094/avbd.18334
- Arkan Soydal LB. *Otodectes Cynotis* ile Enfekte Kedilerde Ko-Enfeksiyonların Prevalansı [Yüksek lisans tezi]. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2024.
- Aydın L. Akar Enfestasyonları (Uyuz). İçinde: Özcel M, İnci A, Köroğlu E, Karaer Z, Eren H, Yukarı BA, Dumanlı N, Aydın L, Yıldırım A, editörler. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları Cilt-2. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:24; 2013. s.1310-1316.
- Aydın L. Akar Enfestasyonları (UYUZ). İçinde: Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları. İzmir: Türkiye Parazitoloji Derneği; 2017.
- Bajwa J. Canine otitis externa—Treatment and complications. Can Vet J. 2019;60(1):97.
- Baker E. Ectopic ear mite infestation in the dog. J Am Vet Med Assoc. 1974;164:1125–1126.
- Beresford-Jones W. Observations on the incidence of *Otodectes cynotis* (Hering) on dogs and cats in the London area. Vet Rec. 1955;67:716-717.
- Beugnet F, Bourdeau P, Chalvet-Monfray K, Cozma V, Farkas R, Guillot J, ve ark. Parasites of domestic owned cats in Europe: co-infestations and risk factors. Parasit Vectors. 2014;7:291.
- Blot C, Kodjo A, Reynaud MC, Bourdoiseau G. Efficacy of selamectin administered topically in the treatment of feline otoacariosis. Vet Parasitol. 2003;112(3):241-247.

- Bojrab MJ, Griffin CE, Renegar WR. The Ear. İçinde: Bojrab MJ, Smeak DD, Bloomberg MS, editörler. *Disease Mechanisms in Small Animal Surgery*. 2. bas. London (UK): Lea & Febiger; 1993. s.120-127.
- Bowman DD, Hendrix CM, Lindsay DS, Barr SC. *Feline Clinical Parasitology*. 1. baskı. Ames: Iowa State University Press; 2002.
- Carlotti DN. Diagnosis and Medical treatment of otitis externa in dogs and cats. *J Small Anim Pract*. 1991;32:394-400.
- Carlotti DN, TaillieuLeRoy S. Otitis externa in the dog. Aetiology and clinical findings; literature review and retrospective study of 752 cases. *Prat Med Chir Anim Compagn*. 1997;32(3):243-257.
- Chen CL, Wang YM, Liu CF, Wang JY. The effect of water-soluble chitosan on macrophage activation and the attenuation of mite allergen-induced airway inflammation. *Biomaterials*. 2008;29:2173-82.
- Cheng J, Liu CC, Zhao YE, Hu L, Yang YJ, Yang F, ve ark. Population identification and divergence threshold in Psoroptidae based on ribosomal ITS2 and mitochondrial COI genes. *Parasitol Res*. 2015;114:3497–3507. doi: 10.1007/s00436-015-4578-9
- Coles GC, Stafford KA. The in vitro response of sheep scab mites to pyrethroid insecticides. *Vet Parasitol*. 1999;83(3–4):327–330.
- Combarros D, Boncea AM, Brément T, Bourdeau P, Bruet V. Comparison of three methods for the diagnosis of otoacariasis due to *Otodectes cynotis* in dogs and cats. *Vet Dermatol*. 2019;30(4):334. doi: 10.1111/vde.12753
- Craig MS, Gupta RC, Candery TD, Britton DA. Human exposure to imidacloprid from dogs treated with advantage. *Toxicol Mech Methods*. 2005;15(4):287-91.
- Curtis CF. Current trends in the treatment of sarcoptes, cheyletiella and otodectes mite infestations in dogs and cats. *Vet Dermatol*. 2004;15:108-14.
- Çakmak A, Vatansever Z. Hayvanlarda Uyuz Hastalığı. İçinde: Özcel M, Daldal N, editörler. *Arthropod Hastalıkları ve Vektörler*. Türk Parazitol Dern Yay No:13; 1997. s.317-337.
- Davis WL, Arther RG, Settje TS. Evaluation of the efficacy of an imidacloprid 10% moxidectin 1% spot-on against *Otodectes cynotis* in cats. *Parasitol Res*. 2007;101:19-24.
- Dégi J, Cristina RT, Codreanu M. Researches regarding the incidency of infestation with *Otodectes cynotis* in cats. *Vet Med*. 2010;56:84-92.
- Deplazes P, Joachim A, Mathis A, Strube C, Taubert A, von Samson-Himmelstjerna G, ve ark. *Parasitologie für die Tiermedizin*. 4th ed. Stuttgart (Germany): Thieme; 2021. s.459-466.
- Dik B. *Veteriner Entomoloji*. Konya: Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi; 1998. s.214-216.
- Diñer Ş, Cantoray R, Taşan E. Elazığ sokak kedilerinde görülen iç ve dış parazitler ile bunların yayılış oranları üzerinde arařtırmalar. *Fırat Univ Vet Fak Derg*. 1980;5:7-15.

- Harvey RG, Paterson S. Otitis externa: an essential guide to diagnosis and treatment. 1. bas. Boca Raton (FL): CRC Press/Taylor & Francis; 2014. doi: 10.1201/b16788
- El-Dakhly KM. The occurrence of *Otodectes cynotis* in owned cats: prevalence, morphometry and risk factors in Egypt. 2024. doi: 10.21203/rs.3.rs-4383150/v1
- Farkas R, Germann T, Szeidemann Z. Assessment of the ear mite (*Otodectes cynotis*) infestation and the efficacy of an imidacloprid plus moxidectin combination in the treatment of otocariosis in a hungarian cat shelter. *Parasitol Res.* 2007;101(1):35-44.
- Fourie L, Kok D, Heine J. Evaluation of the efficacy of an imidacloprid 10%/moxidectin 1% spot-on against *Otodectes cynotis* in cats. *Parasitol Res.* 2003;90(3):112-113.
- Frischke H, Hunt L. Suspected ivermectin toxicity in kittens. *Can Vet J.* 1991;32(4):245.
- Gotthelf LN. Primary causes of ear disease. İçinde: Gotthelf LN, editör. *Small Animal Ear Diseases*. 1st ed. Philadelphia (PA): WB Saunders; 2000. s.88-90.
- Gotthelf LN. Factors That Predispose the Ear to Otitis Externa. İçinde: Gotthelf LN, editör. *Small Animal Ear Diseases: An Illustrated Guide*. 2. bas. Missouri: Elsevier Saunders; 2005. s.141-171.
- Gram D, Payton AJ, Gerig TM, Bevier DE. Treating ear mites in cats: a comparison of subcutaneous and topical ivermectin. *Vet Med (USA)*. 1994.
- Griffin CE. Otitis externa and otitis media. İçinde: Griffin CE, Kwochka KW, MacDonald JM, editörler. *Current Veterinary Dermatology: The Science and Art of Therapy*. St. Louis (MO): Mosby Year Book; 1993. s.245-62.
- Guaguère E. Ectoparasitic skin diseases. İçinde: Guaguère E, Prélaud P, Craig M, editörler. *A Practical Guide to Feline Dermatology*. Paris: Merial; 1999. s.30.
- Gupta RC, Masthay MB, Canerdy TD, Acosta TM, Provost RJ, Britton DM, ve ark. Human exposure to selamectin from dogs treated with revolution: methodological consideration for selamectin isolation. *Toxicol Mech Methods.* 2005;15(4):317-21.
- Gupta RC. *Veterinary Toxicology: Basic and Clinical Principles*. 2nd ed. USA: Elsevier; 2012. 616 s.
- Harvey RG, Harari J, Delauche AJ. *Ear Diseases of the Dog and Cat*. London (UK): Manson Publishing; 2001.
- Harvey RG, McKeever PJ. *Skin Diseases of the Dog and Cat*. Çeviri: Deprem O, Yeşildere T. İstanbul: Nobel Matbaacılık; 2006. s.193-200.
- Harvey RG, McKeever PJ, Nuttall T. *Skin Diseases of the Dog and Cat*. 2nd ed. London (UK): Manson Publishing Limited; 2009. s. 83.
- Jacobson LS. Diagnosis and medical treatment of otitis externa in the dog and cat. *J S Afr Vet Assoc.* 2002;73(4):162-70.
- Jannah ARW, Siagian TB. Prevalensi *Otodectes cynotis* pada kucing di Klinik Hewan Dunia Satwa Batusangkar, Sumatera Barat. *ARSHI Vet Lett.* 2021;5(1):7-8.

- Kartini C, Efendi A, Herlina, Putra MAR. Catatan Dokter Hewan: Pemeriksaan Fisik pada Mata, Telinga, Kardiorespirasi, dan Saluran Pencernaan. Bogor (Endonezya): IPB Press; 2017. s.12.
- Kato T, Ito Y, Nakao H, Kadosaka T. Tinnitus caused by tiny mites—suspected cases of erratic migration of *Otodectes cynotis* and a case of infestation. *Med Entomol Zool.* 2011;62(3):199-204.
- Kavitha S, Venkatesan M, Nagarajan B, Thirunavukkarasu PS, Nambi AP. Clinical management of feline otodectosis—a study of 11 patients. *Intas Polivet.* 2013;14(2):331-32.
- Knaus M, Rapti D, Shukullari E, Kusi I, Postoli R, Xhaxhiu D, ve ark. Characterisation of ecto- and endoparasites in domestic cats from Tirana, Albania. *Parasitol Res.* 2014;113:3361-3371.
- Kraft W, Kraib-Gothe A, Gothe R. Die *Otodectes cynotis* -Infestation von Hund und Katze: Erregerbiologie, Epidemiologie, Pathogenese und Diagnose sowie Fallbeschreibungen generalisierter Räuden bei Hunden. 1988;16:409–415.
- Kristensen F, Jacobsen JO, Eriksen T. *Otology in Dogs and Cats.* Denmark: Leo; 1996.
- Kurtdede A, Karasert Z, Acar A, Güzel M, Cingi CC, Ural K, ve ark. Use of selamectin for the treatment of psoroptic and sarcoptic mite infestation in rabbits. *Vet Dermatol.* 2007;18(1):18-22.
- Lans C, Turner N, Khan T. Medicinal plant treatments for fleas and ear problems of cats and dogs in British Columbia, Canada. *J Parasitol Res.* 2008;103:889-898.
- Lefkaditis MA, Koukeri SE, Mihalca AD. Prevalence and intensity of *Otodectes cynotis* in kittens from Thessaloniki area, Greece. *Vet Parasitol.* 2009;163:374-375.
- Logas DB. Diseases of the Ear canal. *Vet Clin North Am Small Anim Pract.* 1994;24(5):905-919.
- Lohse J, Rinder H, Gothe R, Zahler M. Validity of species status of the parasitic mite *Otodectes cynotis*. *Med Vet Entomol.* 2002;16(2):133-138.
- Lopez RA. Of mites and man. *J Am Vet Med Assoc.* 1993;203(5):606-607.
- Lund EM, Armstrong PJ, Kirk CA, Kolar LM, Klausnor JS. Health status and population characteristics of dogs and cats examined at private veterinary practices in the United States. *J Am Vet Med Assoc.* 1999;214:1336-1341.
- Maazi N, Jamshidi SH, Hadadzadeh H. Ear mite infestation in four imported dogs from Thailand; a case report. *Iran J Arthropod Borne Dis.* 2010;4(2):68-71.
- Marignac G. Diseases That Affect the Pinna. İçinde: Gotthelf LN, editör. *Small Animal Ear Diseases: An Illustrated Guide.* 2. bas. Missouri: Elsevier Saunders; 2005. s.235-263.
- Medleau L, Hnilica K. Parasitic skin diseases. İçinde: *Small Animal Dermatology.* 2nd ed. Saunders Elsevier; 2006. s.99-138.
- Merchant SR, Hedlund CS. The Ear. İçinde: Hedlund CS, Taboada J, editörler. *Clinical Atlas of Ear, Nose and Throat Diseases in Small Animals.* Hannover (Germany): Schlütersche; 2002. s.13-60.

- Mimioğlu M. Parasitologische Untersuchungen bei Katzen aus Ankara. *Z Tropenmed Parasitol.* 1954;5:305-307.
- Mosallanejad B, Alborzi AR, Katvandi N. Prevalence and intensity of *Otodectes cynotis* in client-owned cats in Ahvaz, Iran. *Asian J Anim Vet Adv.* 2011;6:642-647.
- Mueller R, Bettenay SV, Shipstone M. Value of the pinnal-pedal reflex in the diagnosis of canine scabies. *Vet Rec.* 2001;148(20):621-623.
- Mullen GR, OConnor BM. Otodectic ear mite (*Otodectes cynotis*). İçinde: Mullen GR, Durden LA, editörler. *Medical and Veterinary Entomology.* 3rd ed. Cambridge (MA): Academic Press; 2019. s.533-602.
- Nardoni S, Ebani VV, Fratini F, Mannella R, Pinferi G, Mancianti F, ve ark. Malassezia, mites and bacteria in the external ear canal of dogs and cats with otitis externa. *Slov Vet Res.* 2014;51(3):113-118.
- Otranto D, Milillo P, Mesto P, De Caprariis D, Perrucci S, Capelli G. *Otodectes cynotis* (Acari: Psoroptidae): examination of survival off-the-host under natural and laboratory conditions. *Exp Appl Acarol.* 2004;32(3):171-180.
- Özkan C, Karaca M, Özdal N. Topical selamectin treatment of *Otodectes cynotis* in Van cats. *Türkiye Parazitol Derg.* 2013;37(4):269.
- Paksoy Y, Gürle Albayrak EY. Kedi ve Köpeklerde Uyuza Neden Olan Üç Farklı Etkenin Cinsiyet, Yaş ve Bazı Davranış Değişiklikleri ile İlişkinin Araştırılması. *Kocatepe Vet J.* 2023;16(3):365-374. doi: 10.30607/kvj.1294998
- Paterson S. *Manual of Skin Diseases of The Dog and Cat.* 2nd ed. Oxford (UK): Blackwell Publishing; 2008. s.100-102.
- Perego R, Proverbio D, Bagnagatti De Giorgi G, Della Pepa A, Spada E. Prevalence of otitis externa in stray cats in northern Italy. *J Feline Med Surg.* 2013;16:483-490.
- Rodriguez-Vivas RI, Ortega-Pacheco A, Rosado-Aguilar JA, Bolio GME. Factors affecting the prevalence of mange-mite infestations in stray dog of Yucatan, Mexico. *Vet Parasitol.* 2003;115:61-65.
- Rosser EJ. Causes of otitis externa. *Vet Clin North Am Small Anim Pract.* 2004;34:459-468.
- Rosychuk RAW, Luttgen P. Diseases of the Ear. İçinde: Ettinger SJ, Feldman EC, editörler. *Textbook of Veterinary Internal Medicine: Diseases of the Dog and Cat Cilt 2.* 5. bas. Pennsylvania (PA): WB Saunders; 2000. s.986-1002.
- Roy J, Bédard C, Moreau M. Treatment of feline otitis externa due to *Otodectes cynotis* and complicated by secondary bacterial and fungal infections with Oridermyl auricular ointment. *Can Vet J.* 2011;52:277-282.
- Roy J, Bédard C, Moreau M, Sauvé F. Comparative short-term efficacy of Oridermyl® auricular ointment and Revolution® Selamectin spot-on against feline *O. cynotis* and its associated secondary otitis externa. *Can Vet J.* 2012;53:762-766.
- Russell R, Otranto D, Wall R. Mites. İçinde: *The Encyclopedia of Medical and Veterinary Entomology.* Oxfordshire (UK): CABI; 2013. s.209-242.

- Salib FA, Baraka TA. Epidemiology, genetic divergence and acaricides of *Otodectes cynotis* in cats and dogs. *Vet World*. 2011;4(3):109-112.
- Saridomichelakis MN, Koutinas AF, Gioulekas D, Leontides L, Polyzopoulou Z. Sensitization to dust mites in cats with *Otodectes cynotis* infestation. *Vet Dermatol*. 1999;10:89-94.
- Schick MP, Schick RO. Pinnal Diseases. İçinde: Birchard SJ, Sherding RG, editörler. *Saunders Manual of Small Animal Practice*. Pennsylvania (PA): WB Saunders; 1994. s.369-374.
- Scott DW, Horn RT Jr. Zoonotic dermatoses of dogs and cats. *Vet Clin North Am Small Anim Pract*. 1987;17:117-144.
- Scott DW, Miller WH, Griffin CE. *Muller and Kirk's Small Animal Dermatology*. 6th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2001. s. 450-484.
- Shoop WL, Hartline EJ, Gould BR, Waddell ME, McDowell RG, Kinney JB, ve ark. Discovery and mode of action of afoxolaner, a new isoxazoline parasiticide for dogs. *Vet Parasitol*. 2014;201:179–189.
- Sotiraki ST, Koutinas AF, Leontides LS, Adamama-Moraitou KK, Himonasa CA. Factors affecting the frequency of ear canal and face infestation by *Otodectes cynotis* in the cat. *Vet Parasitol*. 2001;96:309-315.
- Souza CP, Ramadinha RR, Scott FB, Pereira MJS. Factors associated with the prevalence of *Otodectes cynotis* in an ambulatory population of dogs. *Pesq Vet Bras*. 2008;28(8):375-378.
- Sueur CL, Bour S, Schaper R. Efficacy and Safety of the combination imidacloprid 10%/moxidectin 1.0% spot-on (Advocate® spot-on for small cats and ferrets) in the treatment of ear mite infection (*Otodectes cynotis*) in ferrets. *Parasitol Res*. 2011;109:149-156.
- Sweatman GK. Biology of *Otodectes cynotis*, the ear canker mite of carnivores. *Can J Zool*. 1958;36:849–862.
- Taylor MA, Coop RL, Wall RL. *Veterinary Parasitology*. 3rd ed. Oxford (UK): Blackwell Publishing; 2007. Chapter 6.
- Tomisawa H. A case of mite parasitized in the human external auditory canal. *Jibi Inkoka Tokeibu Geka*. 1999;71(4):276–278.
- Tonn RJ. Studies on the ear mite *Otodectes cynotis*, including life cycle. *Ann Entomol Soc Am*. 1961;54:416–421.
- Topală R, Burtan I, Fântânanu M, Ciobanu S, Burtan LC. Epidemiological studies of otitis externa at carnivores. *Lucr Științifice Med Vet*. 2007;40:247-251.
- Vickers TW, Clifford DL, Garcelon DK, King JL, Duncan CL, Gaffney PM, ve ark. Pathology and epidemiology of ceruminous gland tumors among endangered Santa Catalina Island foxes (*Urocyon littoralis catalinae*) in the Channel Islands, USA. *PLoS One*. 2015;10(11):e0143211.
- Wall R, Shearer D. *Veterinary Ectoparasites: Biology, Pathology and Control*. 2nd ed. Iowa: Blackwell Sciences, Iowa State Univ; 2001. p.262.

White-Weithers N. Ceruminous Diseases of the Ear. İçinde: Gotthelf LN, editör. *Small Animal Ear Diseases: An Illustrated Guide*. 2. bas. Missouri: Elsevier Saunders; 2005. s.204-219.

Wilson N, Zarnke RL. Occurrence of the ear canker mite, *Otodectes cynotis* (Hering), on the Wolverine *Gulo gulo* (L.). *J Wildl Dis*. 1985;21:180.

Khaxhiu D, Kusi I, Rapti D, Visser M, Knaus M, Lindner T, ve ark. Ectoparasites of dogs and cats in Albania. *Parasitol Res*. 2009;105:1577-1587.

Yang C, Huang HP. Evidence-based veterinary dermatology: a review of published studies of treatments for *Otodectes cynotis* (ear mite) infestation in cats. *Vet Dermatol*. 2016;27(4):221-e56. doi: 10.1111/vde.12340

Zajac AM, Conboy GA. *Veterinary Clinical Parasitology*. 8th ed. Oxford (UK): Wiley-Blackwell; 2012. Chapter 5.

EKLER

EK 2: Lisansüstü Tez Orjinallik Raporu

T.C.
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

G19 –TEZ ORJİNALLİK RAPORU

Tez Başlığı / Konusu	İstanbul İlinde Tedavi Amaçlı Veteriner Kliniklerine Getirilen Kedilerde Kulak Uyuzu (<i>Otodectes cynotis</i>) Üzerine Araştırma			
İntihal taraması yapılan bölümler ve sayfa sayıları				
Kapak sayfası	Giriş	Ana bölümler	Sonuç bölümleri	Toplam sayfa sayısı
2	2	19	4	27
İntihal taraması yapılan program		Taramanın yapıldığı tarih	Benzerlik oranı %	
TURNİTİN		17 /03 / 2025	%12	
*Uygulanan filtreler aşağıda verilmiştir:				
- Kabul ve onay sayfası hariç, - Teşekkür hariç, - İçindekiler hariç, - Simge ve kısaltmalar hariç, - 7 kelimedenden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 7 words)				
- Gereç ve yöntemler hariç, - Kaynakça hariç, - Alıntılar hariç, - Tezden çıkan yayınlar hariç,				
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Tez Orjinallik Raporu Alınması ve Kullanılmasına İlişkin Yönergeyi inceledim ve bu yönergede belirtilen azami benzerlik oranlarına göre tez çalışmamın herhangi bir intihal içermediğini; aksinin tespit edileceği muhtemel durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi ve yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.				
Gereğini bilgilerinize arz ederim.				Bilal DENİZ İmza

Öğrencinin Adı Soyadı	BİLAL DENİZ
Anabilim Dalı	Parazitoloji (Veteriner)
Öğrenci No	21930001012
Programı	<input checked="" type="checkbox"/> Yüksek Lisans <input type="checkbox"/> Doktora

DANIŞMAN ONAYI UYGUNDUR DOÇ. DR. AYŞE SONA KARAKUŞ (Unvan, Ad Soyad, İmza)	ENSTİTÜ ONAYI UYGUNDUR (Unvan, Ad Soyad, İmza)
---	---